

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.5281/zenodo.11908372

СТАРИКОВ Дмитрий Дмитриевич

ведущий программист,

АО «Единая электронная торговая площадка», Россия, г. Москва

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ В ВЕБ-РАЗРАБОТКЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Аннотация. Уравнение Лотки-Вольтерры, первоначально разработанное для моделирования взаимодействий хищника и жертвы в экологических системах, находит новое применение в веб-разработке. В этой статье исследуется потенциал использования этой математической модели для прогнозирования загрузки веб-сайта и оптимизации проектирования инфраструктуры. Рассматривая инфраструктуру как «травоядных» и увеличивая нагрузку на пользователей как «хищников», мы демонстрируем, как этот подход может способствовать проактивному масштабированию инфраструктуры. В исследовании представлены результаты, обсуждения, практические рекомендации и убедительный взгляд на актуальность этого подхода в современной веб-разработке.

Ключевые слова: уравнение Лотки-Вольтерры, веб-разработка, проектирование, инфраструктура.

Веб-приложения и сервисы продолжают играть незаменимую роль в эпоху цифровых технологий. По мере роста пользовательской базы и спроса на онлайн-сервисы обеспечение надежности и производительности веб-инфраструктуры приобретает первостепенное значение. Традиционные методы проектирования инфраструктуры и управления нагрузкой могут оказаться недостаточными для решения проблемы динамичного и часто непредсказуемого характера веб-трафика. В этой статье предлагается инновационное применение уравнения Лотки-Вольтерры, традиционно используемого в экологии, для решения этой проблемы [4, с. 194-201].

Актуальность темы исследования:

Уравнение Лотки-Вольтерры широко используется для моделирования взаимодействий между хищниками и добычей в биологических экосистемах. В контексте веб-разработки это открывает новый взгляд на управление инфраструктурой, рассматривая ее как добычу («травоядных»), а пользовательскую нагрузку – как хищников. Этот новый подход

потенциально может повысить масштабируемость и оперативность реагирования веб-приложений в условиях меняющихся требований пользователей [5, с. 113-117].

Цель исследования:

Основной целью данного исследования является изучение применимости уравнения Лотки-Вольтерры к веб-разработке для прогнозирования нагрузки и проектирования инфраструктуры. Мы стремимся продемонстрировать, как эта экологическая модель может быть адаптирована к цифровой среде, предоставляя информацию об оптимизации веб-инфраструктуры для повышения производительности и масштабируемости.

Для достижения целей исследования по применению уравнения Лотки-Вольтерры к веб-разработке для прогнозирования нагрузки и проектирования инфраструктуры была использована комплексная методология исследования. Далее в нашем исследовании подробно описываются методы, используемые для сбора данных, реализации модели и анализа результатов:

1. Сбор данных: Чтобы создать реалистичное моделирование веб-трафика и динамики инфраструктуры, мы собрали исторические данные о структуре трафика пользователей, использовании инфраструктуры и показателях производительности. Эти данные включали журналы сервера, схемы доступа пользователей и статистику использования ресурсов. Данные, охватывающие несколько месяцев, были использованы для учета сезонности и долгосрочных тенденций.

2. Реализация модели: Уравнение Лотки-Вольтерры, адаптированное для веб-разработки, было реализовано в специальной

программной среде. Эта реализация включала перевод экологических параметров в цифровые эквиваленты:

- добыча (травоядные животные) представляла доступные ресурсы инфраструктуры, такие как мощность сервера, память и пропускная способность сети;
- хищники были аналогичны растущему числу пользователей или веб-трафику;
- уравнения, определяющие уровень рождаемости жертв и уровень хищничества хищников, были адаптированы для описания обеспечения инфраструктуры и запросов пользователей.

Рис. Пример модели средней нагрузки и выделяемых ресурсов на исследуемом сервере или их кластере

3. Моделирование и прогнозирование: Модель была использована для моделирования сценариев веб-трафика на основе исторических данных. Это моделирование позволило нам предсказать, как будут расходоваться ресурсы инфраструктуры в ответ на изменяющуюся нагрузку пользователей. Для прогнозирования будущих моделей трафика пользователей были использованы прогностические алгоритмы.

4. Масштабирование инфраструктуры: Прогнозы модели были использованы для обоснования решений о масштабировании инфраструктуры. Когда прогнозируемая пользовательская нагрузка превышала заданные пороговые значения, система автоматически запускала выделение дополнительных ресурсов, таких как виртуальные машины или средства балансировки нагрузки. И наоборот, ресурсы сокращались в периоды низкого спроса пользователей.

5. Показатели производительности: Показатели производительности постоянно отслеживались в процессе моделирования и масштабирования. Ключевые показатели включали время отклика, использование системных ресурсов и экономическую эффективность. Эти показатели были использованы для оценки влияния модели на производительность системы и экономию средств [1, с. 15-19].

Наше исследование включало реализацию уравнения Лотки-Вольтерры в моделируемой среде веб-разработки. Рассматривая инфраструктуру как «травоядных» и увеличивая нагрузку на пользователей как «хищников», мы пришли к следующим ключевым выводам:

1. Модель точно предсказывала периоды высокой нагрузки на пользователей.
2. Проактивное масштабирование инфраструктуры, основанное на прогнозах модели, значительно повысило производительность системы. Этот подход оказался эффективным с

точки зрения снижения затрат на инфраструктуру в периоды низкой нагрузки на пользователей.

Успешное применение уравнения Лотки-Вольтерры к веб-разработке подчеркивает его потенциал в прогнозировании нагрузки и оптимизации инфраструктуры. Моделируя инфраструктуру как динамическую совокупность, разработчики могут принимать обоснованные решения о том, когда и как масштабировать ресурсы. Такой подход снижает риск избыточного выделения ресурсов в периоды низкого спроса и недостаточного выделения ресурсов в периоды пикового трафика [3, с. 325-336].

Основываясь на наших выводах, мы предлагаем практические рекомендации по интеграции уравнения Лотки-Вольтерры в практику веб-разработки:

- внедрите автоматизированные системы мониторинга и прогнозирования, используя уравнение;
- определите пороговые значения для масштабирования инфраструктуры на основе прогнозов нагрузки;
- регулярно просматривайте и корректируйте параметры модели, чтобы они отражали изменяющееся поведение пользователя.

Заключение

В заключение это исследование демонстрирует потенциал уравнения Лотки-Вольтерры как ценного инструмента в веб-разработке для прогнозирования нагрузки и проектирования инфраструктуры. Переосмысливая инфраструктуру как «травоядных», а пользовательскую нагрузку как «хищников», разработчики могут активно масштабировать свои системы, оптимизируя производительность и экономическую эффективность. Этот инновационный

подход соответствует динамичной природе современных веб-приложений и представляет собой многообещающее направление для будущих исследований в области веб-разработки. Принятие этой экологической перспективы может проложить путь к созданию более устойчивых и эффективных цифровых экосистем [2, с. 55-60].

Литература

1. Аль-Рефаи, В.А. Модель конкуренции в системах типа «производитель-перекупщик» / В.А. Аль-Рефаи, И.В. Наумейко // ScienceRise. – 2014. – Т. 3, № 2(3). – С. 15-19.
2. Аль-Рефаи, В.А. Разработка математической модели конкурентных процессов / В.А. Аль-Рефаи, И.В. Наумейко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – Т. 5, № 3(71). – С. 55-60.
3. Орлова, Д.Е. Устойчивость решений при обеспечении функционирования организационно-технических систем / Д.Е. Орлова // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2018. – Т. 6, № 1(20). – С. 325-336.
4. Развадовская, Ю.В. Прогнозирование емкости рынка нефтегазовой и нефтехимической отраслей посредством модели межвидового взаимодействия Лотки-Вольтерры / Ю.В. Развадовская, Е.В. Каплюк // Вестник Академии знаний. – 2019. – № 31(2). – С. 194-201.
5. Шугай, О.Е. Методика оценки устойчивости процесса сегментирования рынка сбыта продукции, производимой предприятиями уголовно-исполнительной системы / О.Е. Шугай, А.П. Шумаров // Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2021. – № 2. – С. 113-117.

STARIKOV Dmitry Dmitrievich

Lead Programmer, JSC "Unified Electronic Trading Platform", Russia, Moscow

UTILIZATION OF THE LOTKA-VOLTERRA EQUATIONS IN WEB DEVELOPMENT FOR LOAD FORECASTING AND INFRASTRUCTURE DESIGN

Abstract. *The Lotka-Volterra equations, originally developed to model predator-prey interactions in ecological systems, finds new application in web development. This article explores the potential of using this mathematical model for website load forecasting and infrastructure design optimization. By viewing infrastructure as "prey" and increasing user load as "predators," we demonstrate how this approach can facilitate proactive infrastructure scaling. The study presents results, discussions, practical recommendations, and a compelling insight into the relevance of this approach in modern web development.*

Keywords: Lotka-Volterra equations, web development, design, infrastructure.